

Boekbespreking

Jaar in jaar uit

Verslag van een empirisch onderzoek van jaarrapporten over de jaren 1983 en 1984, onder redactie van drs. J. Dijkma. Uitgave Wolters Noordhoff.

Onlangs publiceerde een tiental leden van de Vakgroep Kosten- en Winstbepalingsvraagstukken van de faculteit der economische wetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam onder bovenstaande titel een interessant boek.

Het boek kan worden beschouwd als een combinatie van een leerboek en een onderzoek-rapport naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Het lijkt in een aantal opzichten op het bekende jaarverslagenonderzoek NIVRA. Het is eveneens gebaseerd op de jaarverslagen van ruim 130 ter beurze genoteerde ondernemingen die geen financiële instelling of beleggingsmaatschappij zijn. Dit onderzoek heeft betrekking op de jaren 1983 en 1984 en is daarom vooral interessant als indicatie van de wijzigingen die in 1984 in de verslaggeving zijn opgetreden als gevolg van invoering van titel 8 Boek 2 BW. Het educatieve element in het boek is behalve in de tabellen gelegen in uiteenzettingen van de auteurs over de beginselen en verslaggevingsregels over een aantal onderwerpen. Het verslag over het onderzoek is opgedeeld in de beschrijving van de regelgeving en praktijk met betrekking tot een tiental onderdelen van de jaarverslaggeving n.l.:

- 1 materiële vaste activa;
- 2 voorraden;
- 3 onderhanden werk;
- 4 belasting naar de winst;
- 5 WIR-premie;
- 6 stelselwijzigingen;
- 7 segmentatie;
- 8 toekomst gerichte gegevens;
- 9 toegevoegde waarde;
- 10 staat van herkomst en besteding van middelen.

Over elk van deze onderdelen wordt in een apart hoofdstuk verslag gedaan van de verslaggevingspraktijk en wordt daaraan voorafgaand gewoonlijk een uiteenzetting gegeven van de verslaggevingsregels resp. van de beginselen waarop de verslaggeving over dat onderdeel gebaseerd is. Het geheel wordt voor-

afgegaan door een algemeen hoofdstuk waarin een aantal formele kenmerken zoals bijvoorbeeld het aantal pagina's van de jaarrapporten, frequentie van het voorkomen van de 'left hand' en van de 'right hand' school met betrekking tot de plaats waar de cijfers over het boekjaar resp. de vergelijkende cijfers zijn opgenomen, gegevens over aantallen werknemers, fungerende accountantskantoren, enz.

Vergelijken wij dit onderzoek met het jaarverslagenonderzoek van het NIVRA dan valt op dat het betrekking heeft op een beperkter aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld over deelnemingen, consolidatiecriteria, vreemde valuta e.d. treffen wij in dit onderzoek weinig aan. Per onderwerp is echter bredere informatie gegeven over de praktijk van de jaarverslaggeving.

Daarbij komt dat het buitengewoon nuttig is dat het boek een expliciet referentiekader voor elk onderwerp geeft door voorafgaand aan de uitkomsten van het empirisch onderzoek een beschrijving te geven van de voornaamste verslaggevingsregels met betrekking tot dat onderwerp. Voorts komen in vrijwel alle hoofdstukken voorbeelden voor van de wijze waarop bepaalde ondernemingen een waarderingssysteem hebben omschreven danwel van de wijze waarop zij bepaalde gegevens over dat onderwerp in de toelichting hebben gepresenteerd. Onderstaand zullen wij aan elk van de hierboven genoemde tien onderwerpen kort aandacht schenken.

Het onderwerp materiële vaste activa is behandeld door Drs. F. den Adel. Hij concentreert zich sterk op de mate waarin en de wijze waarop in de jaarrekeningen van 1983 en 1984 prijsgrondslagen anders dan op basis van historische kosten zijn toegepast. Daartoe citeert hij eerst de regelgeving op dit gebied zowel wat betreft de wetsgeschiedenis als wat betreft de publikaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vervolgens vergelijkt hij de uitkomsten van het jaarverslagenonderzoek over 1983 met dat over 1984. Er blijken niet veel veranderingen te zijn aangebracht in de waarderinggrondslagen van materiële vaste activa ter gelegenheid van de invoering van de nieuwe wet.

Hoewel actuele waarde toepassing in betrekkelijk veel ondernemingen voorkomt, blijkt

het in verreweg de meeste gevallen een partiële toepassing te zijn die beperkt blijft tot een deel van de materiële vaste activa. Aanvullende informatie op basis van de actuele waarde resp. op basis van historische kosten (indien men in de hoofdstelling de andere waarderingsgrondslag heeft gekozen) komt bij ongeveer $\frac{1}{3}$ van de onderzochte ondernemingen voor.

In hoofdstuk 3 geeft Prof. Drs. J. Bulte een overzicht van de gehanteerde methoden van voorraadwaardering. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen het bekende beeld:

Verreweg de meeste ondernemingen passen een vorm van voorraadwaardering gebaseerd op kostprijs toe waarbij de mate waarin de indirecte kosten worden geactiveerd nogal varieert en waarbij gewoonlijk de minimum waarderingsregel wordt toegepast. Toepassing van actuele waarde bij de voorraadwaardering komt relatief weinig voor. Ook bij dit onderdeel heeft de invoering van titel 8 Boek 2 BW tot weinig wijzigingen in de waarderingsgrondslagen aanleiding gegeven.

Drs. M. P. B. Bonnet geeft in hoofdstuk 4 een beschrijving van diverse methodieken van waardering en winstneming op onderhanden werk. Bij de ondernemingen voor wie deze post van belang was, kwam vooral toerekening van opbrengsten en kosten vóór aan de periode van het gereedkomen van het onderhanden werk. Winstnemen naar rato van de werkvoortgang of bij voltooiing van bepaalde bouwfases kwam in ongeveer 25% van de onderzochte gevallen voor. Opvallend is dat nogal wat ondernemingen over hun methode van waardering resp. winstnemen op onderhanden werken weinig informatie geven.

In hoofdstuk 5, belasting naar de winst, van Drs. L. G. van der Tas wordt de huidige stand van de verwerking van belastingen in de jaarrekening besproken.

Op drie hoofdgebieden nl. de verwerking van wijziging van belastingpercentages, de waardering van belastinglatenties en de verwerking van belastinglatenties uit hoofde van de herwaardering, worden nog vrij grote verschillen in behandeling bij diverse ondernemingen waargenomen. Over de laatstgenoemde onderwerpen wordt bovendien in de toelichting naar de mening van de auteur door vele ondernemingen onvoldoende informatie gegeven. Dezelfde auteur geeft in hoofdstuk 6 een overzicht van de verwerking van de WIR-premie in de jaarrekening. Naar mijn mening

het belangrijkste resultaat van zijn onderzoek is, dat ter gelegenheid van de invoering van titel 8 Boek 2 BW de WIR-egalisatierekening vrijwel niet meer als een voorziening wordt gepresenteerd maar vrijwel in alle gevallen als een aparte post tussen eigen en vreemd vermogen.

Hoofdstuk 7 Stelselwijzigingen wordt behandeld door Drs. M. N. Hoogendoorn RA. De periode waarop het hierbesproken jaarverslagonderzoek betrekking heeft wordt gekenmerkt door de invoering van titel 8 Boek 2 BW in 1984. Juist in verband daarmee kan men in 1984 veel wijzigingen in waarderings- en presentatiegrondslagen verwachten ten opzichte van 1983. Allereerst als gevolg van de invoering van verplichte modellen voor balans en de winst- en verliesrekening, waardoor er veel wijzigingen in de presentatie van gegevens plaatsvonden. Daarnaast zou men zich kunnen voorstellen dat veel ondernemingen als gevolg van de wijzigingen in de opzet van hun jaarrekening nog eens kritisch hebben gekeken naar de waarderingsgrondslagen.

Daarbij zou men ook kunnen verwachten dat als gevolg van de wetwijzigingen bepaalde waarderingsgrondslagen onder de nieuwe wet als minder passend worden beschouwd en daarom ter gelegenheid daarvan zijn vervangen door betere waarderingsgrondslagen. De auteur constateert dan ook dat in 1984 meer dan twee maal zoveel wijzigingen in de waarderingsgrondslagen en eveneens twee maal zoveel wijzigingen in de presentatievorm zijn aangebracht dan in 1983. Daarnaast zijn ook betrekkelijk veel (19) wijzigingen in de consolidatiegrondslagen in 1984 aangebracht. In het bestek van deze boekbespreking is het onmogelijk om in te gaan op de conclusies van de auteur over stelselwijzigingen, maar één van deze conclusies willen wij u niet onthouden. De auteur schrijft dat in veel gevallen niet voldaan is aan de wettelijke en overige bepalingen en dat voorts de presentatie van een stelselwijziging in de jaarrekening te wensen overlaat.

In hoofdstuk 8 onderzoekt Mr. Drs. J. J. van der Gaag de informatie over segmentatie. Zoals ook al uit het NivRA jaarverslagenonderzoek was gebleken is ook in dit boek geconstateerd dat van 1983 op 1984 de omzetsegmentatie die mede op grond van de wettelijke voorschriften, op grotere schaal plaatsvond dan voorheen terwijl bij de segmentatie van het bedrijfsresultaat een duidelijke daling was waar te nemen.

Dezelfde auteur en Drs. C. D. Knoops hebben hoofdstuk 9 gewijd aan toekomstgerichte gegevens. Over dit onderwerp zijn de laatste paar jaar diverse andere onderzoeken gepresenteerd. Evenals in andere onderzoeken wordt ook hier de grote mate van terughoudendheid bij het verstrekken van informatie geconstateerd.

In hoofdstuk 10 behandelt Drs. R. van der Wal de toegevoegde waarde. Dit begrip lijkt in de jaarrekeningen van 30 van de 130 onderzochte ondernemingen voor te komen. Van der Wal toont zich een groot voorstander van informatie over toegevoegde waarde. Maar een echt overzicht waarin toegevoegde waarde wordt verdeeld naar groepen belanghebbenden komt slechts in enkele jaarrekeningen voor. Dit overzicht blijkt de laatste 10 jaren nog zeer weinig aan populariteit te hebben gewonnen. Het onderzoek over dit onderwerp is wel erg sterk gericht geweest op het voorkomen van de term toegevoegde waarde als zodanig. Mijns inziens ware het beter geweest na te gaan in welke mate de gebruiker uit de resultaatopstelling eenvoudig zelf de toegevoegde waarde en de verdeling daarvan zou kunnen berekenen. Bedacht dient immers te worden dat bij toepassing van de categorische resultaatopstelling die door betrekkelijk veel ondernemingen wordt gehanteerd, het vrij eenvoudig is de toegevoegde waarde en de belangrijkste componenten daarvan te bepalen. Het is mij niet geheel duidelijk waarom ondernemingen daarnaast dan nog een overzicht van de toegevoegde waarde zouden presenteren.

In het slothoofdstuk beschrijft de redacteur Drs. J. Dijkstra de praktijk van de presentatie van de staat van herkomst en besteding van middelen. Het blijkt dat een staat van herkomst en besteding van middelen, waarbij als middelen de liquide middelen of liquide middelen plus bankkrediet e.d. worden gehanteerd, het meest voorkomt. De staat van herkomst en besteding van middelen die gebaseerd is op het middelenbegrip 'werkkapitaal' komt duidelijk minder voor. Het artikel illustreert treffend dat de presentatie van de ontvangen en bestede middelen op zeer veel verschillende manieren, met zeer veel verschillende tussentellingen kan geschieden. Het is de vraag of er geen behoefte aan wat meer eenheid bij het opstellen van dit overzicht bestaat.

Het vorenstaande overziende willen wij onze

opmerkingen aan het begin van deze bespreking herhalen:

Het hiervoren beschreven werk kan een nuttige educatieve functie vervullen waarbij de beschrijving van de regels en de opmerkingen over basisprincipes vooral in onderwijssituaties buitengewoon nuttig kunnen zijn. Deze informatie maakt dat dit werk toegankelijker is voor niet-deskundige lezers dan bijv. het jaarverslagenonderzoek van het NIVRA. Maar ook voor controllers en accountants is het een nuttig werkje omdat het althans met betrekking tot een aantal van de behandelde onderwerpen meer gedetailleerde informatie bevat dan het jaarverslagenonderzoek van het NIVRA. Wij begrepen dat de auteurs van plan zijn dit onderzoek periodiek te herhalen. Dat verdient zeker toejuicing. Het ware te wensen dat zij dan over dezelfde onderwerpen blijven rapporteren als ditmaal is geschied. Sommige auteurs hebben hun taak echter wellicht wat anders opgevat dan anderen.

Er zijn namelijk artikelen waarin nogal wat kritische noten met betrekking tot de praktijk van de huidige verslaggeving worden gekraakt terwijl in andere artikelen de auteurs zich beperken tot strikte constatering, hoewel de onderwerpen daartoe niet altijd aanleiding geven.

Samenvattend: een heel aardig boek dat wij gaarne op de werktafel van de lezers wensen.

Prof. Dr. J. Klaassen